

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARDA VA O'QUVCHILARDA
TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH.**

Askarova Umida A'zamovna

Osiyo Xalqaro Unversiteti

Ta'lim tarbiya nazariyasi va
metodikasi (Boshlang'ich talim)

1-kurs magistranti.

Annatatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida va o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va ularning ko'nikma , malakalarini oshirish..

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, o'qituvchilarning fikrlari, o'quvchilarning fikrlari, ko'nikma, malaka, o'qituvchilar malakasi va ko'nikmasini oshirish, boshlang'ich ta'lim, Yevropa davlati maktabi ta'limi.

Annotation: This article covers the development of critical thinking in primary school teachers and students and improving their knowledge skills.

Keys words: Critical thinking, teacher's opinions, student's opinions, skill, competence, improving teacher's, skills and competence, primary education, European schools education.

Kirish.

Hozirgi kunda o'qituvchilarni ham o'quvchilarni birgalikda tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirishimiz zarur.O'quvchilarning o'quv jarayoniga nisbatan qiziqishlarini orttirish, ularning mustaqilligi va faolligini ta'minlash, tanqidiy tafakkurni shakllantirishga qaratilgan o'quv-biluv jarayonini tarkib toptirish muhim ahamiyatga ega.Bu o'rinda o'quvchilarning bilimdonligiga erishishi, o'tkir zehnga ega bo'lishligi, erkin fikrini bayon eta olishligi,ular erkin mushohada yuritishlariga ko'maklashish ehtiyoji avvalambor o'qituvchilar tomonidan qondirilishi kerak.

Tanqidiy fikrlash bu- XXI asr talabalarini muaffaqiyatli ro'yobga chiqarishimizga

imkoniyat yaratuvchi, o'rganayotgan va bajarayotgan ishimizni yanada chuqurroq anglashimizga yordam beruvchi ijobiy ko'nikmadir. Tanqidiy fikrlashga o'rgatish Kadrlar tayyorlash milliy dasturida bayon etilgan yuqori kasbiy madaniyatli, ijodiy va ijtimoiy faol hayotida o'z o'rnini topa oladigan malakali kadrlarni shakllantirish vazifasini hal qilishga ham mos keladi. Tanqidiy fikrlash o'zi bu nima? Hayotiy tajribalarga tayangan holda kompyuterni oladigan bo'lsak, kompyuterning xotirasi har birimiznikidan anchagina yaxshiroq lekin esda saqlash tanqidiy fikrlashni bildirmaydi. Ko'pchilik o'qituvchi va o'quvchilar har qanday fikrlashdan ko'ra xotirani rivojlantirishni yuqoriroq qadrlaydilar. Biz o'zgalar fikrini tushunish ustida ishlar ekanmiz birinchi bosqichda bizning shaxsiy fikrlashimiz sayos ya'ni sust bo'ladi: bunda biz faqat bizgacha kimdir tomonidan yaratilganni idrok qilamiz xolos, tanqidiy fikrlash esa, yangi, tushunib bo'lingan g'oyalar tekshirilayotganda, baholanayotganda, rivojlantirilayotganda, va qo'llanilayotganda sodir bo'ladi. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini shakllantirish uchun ta'lim tizimini mustahkamlash va uni rivojlantirish muhimligini tan oladi. Bolalarning tanqidiy fikrlash qobiliyati, bir tomondan faktlarga asoslangan bilimlardan foydalangan holda mulohaza yuritish va ochiq izlanuvchan tafakkurni qabul qilish demakdir. Biroq, bunga erishish uchun maktablarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va yaxshilashlari uchun yangi o'quv dasturlari, metodikalar, qo'llanmalar amaliy mashg'ulotlarga tayangan holda integratsiya qilinishi kerak. O'qituvchilar, psixologlar, olimlar va faylasuflar bu borada bir fikrda bo'lishsa ham tanqidiy fikrlashning ahamiyati, kontseptsiyasi nimani anglatishi haqida hali ham kelishuv mavjud emas va o'qituvchilar amaliyotda qo'llash uchun qanday tayyorlanishi haqida bahs munozaralar olib bormoqdalar. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi o'qituvchilar ham o'quvchilar ham hozirgi zamon talablariga mos holda fikrlashlari va fikrlarni erkin bayon etishlari kerak edi.

Belgiyaning 3 ta Yevropa maktabida jami 21 nafar o'qituvchi yarim tizimli suhbatlar orqali so'roq qilindi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar tanqidiy fikrlash tushunchasini yaxshi tushunib olganlar. Ular tanqidiy fikrlashni turli strategiyalar orqali faktlarni va ma'lumotlarni tahlil qilish, boshqa faraziy vaziyatlarni

idrok etish va aniq faktlar bo'yicha shaxsiy fikrlarni shakllantirish va takomillashtirish qobiliyati deb hisoblaydilar. Zamonaviy o'qituvchilarimizning fikriga ko'ra, bular tanqidiy fikrlovchining asosiy xususiyatlari : turli xil madaniy muammolarga nisbatan fikr yuritish, hamkorlik qilish, o'zining shaxsiy fikrini bayon etish, tahliliy va ochiq fikrlash haqida o'z ifodasini topadi. Bir tomondan o'qituvchilarning maktabdagi ta'limi, natijalari, yana keying tomondan qaraydigan bo'lsak, fikrlash xaritasini tuzish, guruh muhokamasi va faol o'rganish sinfda o'quvchilarning ham tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirish uchun hisobga olinadigan tegishli amaliyot ekanligini ko'rsatadi.

Boshqa tomondan, o'qituvchilarning tajribalari hali ham cheklanganligini ta'kidlaydilar. Ularning kasbiy tajribasiga kelsak, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida loyihaga asoslangan ta'lim va bolalar uchun falsafa orqali tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishni uchratganliklarini ko'rsatadilar. Shu bilan birga, ular u sohada hali ham tengdoshlarni o'rganish va 'qituvchilar malakasini o'rganish, oshirish jarayonida ilg'or tajriba almashish orqali qo'shimcha yordam ko'rsatish zarurligini ta'kidlaydilar. O'quvchilarda ham tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish va shakllantirish uchun o'qituvchi o'quvchilarning fanlar bo'yicha individual xususiyatlarning raqamli ko'rsatkichlarini aniq tasavvur etgan taqdirdagina ushbu pedagogik jarayonni obyektiv tasvirlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunda o'qituvchi pedagogik diagnostikasidagi shkalalar va solishtirish metodlardan o'rinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning fikrlash faoliyatida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish, ularda qiziquvchanlik, o'tkir zehnlilik, mustaqillik, o'qishga qiziqish va ijodga intilish kabi fazilatlarni tarbiyalaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda tanqidiy fikrlash darajasini o'rganish uchun ularning muloqotga kirishish jarayonlarini kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining faol darajada tanqidiy fikrlashlari ularning asab tizimlardagi qo'zg'alishlarga ham bog'liqdir. U qudagi holatlarda namoyon bo'ladi:

- fikr ifodalash jarayonida o'zlari duch kelgan qiyinchiliklarni bartaraf eta olishlari;

- maqsadga erishish yo'lida qat'iylik ko'rsatishlari;

- o'z o'quv faoliyatlari davomida intevsivlik va mahsuldorlikni saqlab qolgan holda, uzoq muddat mobaynida u darajada qiziqarli bo'lmagan topshiriqlarni bajara olishlari;

- turli o'quv vaziyatlarda mahsuldor faoliyat ko'rsatib qat'iy fikr ifodalay olishlari;

- muloqot va munozaralar davomida mustaqillikka intilishlari;

- yangi o'quv vaziyatlarida o'zlarining notanish, kashf qilinmagan qirralarini namoyon qila olishlari kabi;

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytganda boshlang'ich sinf o'quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratib berish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tanqidiy fikrlashlari uchun turli yo'llar bilan belgilash mumkin bo'lsada, uning asosiy tarkibi qisimi qoniqarli va yaxshi natijaga erishishdir. O'quvchilarimizning tanqidiy fikrlashlarini rivojlantirsak, o'quvchilar o'ziga ishonchni orttirish, o'z fikri hamda g'oyalarni mustaqil bayon eta olishi, o'quv jarayonda faol ishtirok etishi, boshqalarning fikrini e'tibor bilan tinglashi mumkin. Agar biz boshlang'ich sinf o'quvchilarimizni shu ruhda tarbiylasak, nafaqat O'zbekistonda balki boshqa davlatlarga borganda ham o'zining fikrini erkin bayon eta oladi. Bunday jarayonda o'quvchilar izlanishlar, o'rganishlar natijasida mustaqil fikrlash va mustaqil tafakkur yuritishni o'rganib oladilar.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarimiz esa ta'limda buni targ'ib qilishlari uchun yetarli darajada tayyor bo'lishlari, bilimlarini rivojlantirishlari, o'z ustidalarda ko'proq ishlab izlanishlari, amaliyot orqali tanqidiy fikrlashni o'rgatish bo'yicha o'quv treninglar va seminarlar o'tkazib borishlari eng muhimi o'z kasbining yetuk mutaxssisi bo'lib yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishlari kerak. Ana shundagina o'zlari ko'zlagan maqsadga albatta erishadilar. Ta'limni rivojlantirish uni yuksak cho'qqilarga ko'tarish o'qituvchilar qo'lida. Shuning uchun doimo bilim olib, izlanishdan to'xtamaslik kerak. Kelajak avlod o'quvchilarni yaxshi tarbiyalab, ularni yetuk inson qilib, o'z vataniga hissasini qo'shadigan inson sifatida tarbiylasak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nishonov A, Xaydarov B, Nuriddinov B. va boshqalar. Baholash metodlari. O'quv metodik qo'llanma. T., 2003.
2. Pol, R. V., Elder, L. & Bartell, T. (1997). Kaliforniya o'qituvchisini tanqidiy fikrlash bo'yicha o'qitishga tayyorlash: Tadqiqot natijalari va siyosat bo'yicha tavsiyalar. O'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha Kaliforniya komissiyasi
3. Azamat, S. (2022). On The Basis Of National Values To Raise A Healthy Generation In The Family. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 2417-2420.
4. Saidov A. SOCIAL PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE FORMATION OF A CULTURE OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B7. – C. 867-871.